

مروری بر مدیریت تلفیقی کود دامی و کود شیمیایی در کشاورزی پایدار

امیر علی نجم - عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

چکیده:

در میان نهاده های کشاورزی کودها نقش به خصوصی در کیفیت و کمیت محصول دارا می باشند. در چند دهه اخیر بروز اثرات منفی کود های شیمیایی سبب گردیده است که محققان به دنبال روش های پایدارتر برای حفظ کمیت و کیفیت محصول باشند. کود های دامی از جمله منابع قابل استفاده در کشاورزی پایدار هستند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که اگرچه کود دامی دارای فواید فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی متعددی هستند ولی کود دامی نمی تواند به تنهایی سبب تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه گردد. در نتیجه به نظر می رسد به منظور حفظ کمیت و کیفیت محصول و رسیدن به اهداف کشاورزی پایدار یکی از روش های مناسب، تلفیق کودهای شیمیایی و دامی با یکدیگر می باشد. به طوری که در این روش عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به وسیله کودهای دامی تأمین می شود و باقیمانده نیاز به عناصر غذایی به وسیله کاربرد محدود و حساب شده کود شیمیایی به عنوان مکمل تأمین می شود.

کلمات کلیدی: کود آلی، عناصر غذایی، کود شیمیایی، مدیریت تلفیقی، کشاورزی پایدار

در گذشته روش های زراعی سنتی به چرخش عناصر غذایی از راه مواد آلی وابسته بوده اند. ولی در طی ۴۰ سال گذشته وارپته های جدید زراعی با عملکرد بالا توسعه پیدا کرده اند و عملکرد بالای آن ها موهون مصرف انرژی زیاد به شکل کودهای معدنی و آفت کش ها بوده است. به نظر می رسد استفاده فعلی از کودهای معدنی همچنان به طور فزاینده ای افزایش یابد (ادواردز و همکاران ، ۱۳۸۶). در این نوع زراعت ها (زراعت متداول) که نهاده بیشتر مصرف می شود، عملکرد زیاد بدون توجه به اثرات متقابل بین نهاده های مختلف بسدست می آید که این امر می تواند دارای عواقب زیانباری بر محیط زیست و سلامت انسان باشد. تأثیرات منفی کودهای شیمیایی سبب گردیده است که در چند سال اخیر در کشورهای در حال توسعه به دنبال روش هایی برای کاهش مواد شیمیایی و دیگر نهاده های وابسته به انرژی باشند. کاهش کودهای معدنی را می توان با استفاده از تناوب زراعی، استفاده از کود سبز ، کود دامی و سایر روش ها جبران کرد (ادواردز و همکاران ، ۱۳۸۶). از میان این روش ها کودهای دامی گزینه مناسبی برای چرخش عناصر غذایی به منظور بهبود حاصلخیزی خاک می باشند و در مناطقی که سیستم زراعی فشرده دارند، از اهمیت زیادی برخوردار هستند (ادواردز و همکاران ، ۱۳۸۶)، چرا که کود دامی نه تنها محصولات را در همان سال اول افزایش می دهد بلکه تأثیرات بعدی آن نیز قابل توجه است (اسمیر نف و همکاران ، ۱۳۷۹).

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و کودهای شیمیایی

گیاهان علاوه بر اکسیژن ، کربن و هیدروژن که از آب و یا هوا جذب می شوند ، به عناصر دیگری نیز نیاز دارند. این عناصر شامل ماکرو المنت ها و میکرو المنت ها (Ni , Mo , Cu , Zn , B , Mn , Fe , Cl) است (وایت و همکاران ، ۲۰۰۷ ؛ خواجه پور ۱۳۸۲). بیشتر خاک ها بدون عناصر معدنی کافی برای رشد بهینه گیاه هستند و برای حصول بیشترین محصول باید به صورت کود به خاک اضافه گردند، در حقیقت غلظت های نامتعادل (فزونی یا کمبود) مواد معدنی رشد گیاه را محدود می کند و می تواند بر روی کیفیت و عملکرد محصول اثر بگذارد. در نتیجه برای تغذیه کافی و اجتناب از سمیت مواد معدنی ، غلظت این عناصر در خاک و بافت های گیاه باید در حدود خاصی نگهداشته شود (وایت و همکاران ، ۲۰۰۷). عناصر اولیه (نیتروژن ، فسفر و پتاسیم) تقریباً در بیشتر زراعت ها مورد استفاده قرار می گیرند، چرا که دارای اثرات مهمی بر رشد رویشی

و زایشی گیاه و در نهایت کیفیت و عملکرد محصول هستند (گواریکر و همکاران ، ۲۰۰۹). نیتروژن عنصری معدنی است که گیاهان بیشتر از سایر عناصر به آن نیاز دارند. این عنصر در تشکیل آمینو اسیدها و نوکلئیک اسیدها نقش دارد و کمبود آن به سرعت از رشد گیاه ممانعت می نماید (تایز و همکاران ، ۱۳۸۶). در نتیجه حضور نیتروژن ، برای افزایش شاخ و برگ و دستیابی به حداکثر فتوسنتز و رسیدن به حداکثر عملکرد ضروری می باشد ، ولی باید در نظر داشت که مصرف بیش از حد کود نیتروژن ، سبب تشکیل شاخ و برگ زیاد و رشد سبزینه ای بیشتر و توسعه کمتر محصول و کاهش کیفیت آن می گردد (ملکوئی ، ۱۳۷۴). کود نیتروژن به طور معمول به صورت نیترات آمونیوم ، سولفات آمونیوم ، اوره و... موجود می باشد (فوت و همکاران ، ۱۳۸۴).

پتاسیم در سنتز و انتقال کربوهیدرات ها و به طور کلی مصرف گاز کربنیک مؤثر است. همچنین بر جذب آب و عناصر تأثیر گذار است و برای تشکیل دیواره ضخیم سلولی ضرورت دارد. پتاسیم کیفیت محصول را بالا می برد، راندمان فتوسنتز را افزایش می دهد، در توسعه ریشه نقش دارد و مقاومت گیاه را در برابر بعضی بیماری ها بالا می برد (خواجه پور ، ۱۳۸۲؛ گواریکر و همکاران ، ۲۰۰۹). از انواع شیمیایی کود پتاسیم می توان پتاسیم تیوسولفات، سولفات پتاسیم و نیترات پتاسیم و... را نام برد (فوت و همکاران ، ۱۳۸۴؛ گواریکر و همکاران ، ۲۰۰۹).

فسفر در ساختمان سلولی و در بسیاری از فعالیت های حیاتی از جمله

تأثیرات منفی کود های شیمیایی

در زراعت های متداول که نهاده بیشتر مصرف می شود، عملکرد زیاد بدون توجه به اثرات متقابل بین نهاده های مختلف بدست می آید. به عنوان نمونه چنان چه مصرف زیاد کود شیمیایی، از راه تولید شاخ و برگ ترد و آبدار، یک گیاه زراعی را به آفات حساس کند، با افزودن آفت کش های بیشتر این زیان را جبران می نمایند. در این مورد اثرات ناشی از آفت کش ها بر روی کرم های خاکی و موجودات زنده دیگر از راه مصرف مجدد کودهای شیمیایی جبران می شود (ادواردز و همکاران، ۱۳۸۶).

به طور کلی مصرف بیش از حد کود های شیمیایی دارای اثرات منفی متعددی می باشند به عنوان نمونه بر رشد علف های هرز و گیاهان زراعی اثر می گذارند، می توانند بروز بیماری های گیاهی و آفات را افزایش دهند، سبب افزایش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی و سایر آلودگی های محیطی می شوند (ادواردز و همکاران، ۱۳۸۶). از طرفی دیگر کودهای شیمیایی سبب کاهش کیفیت محصول نیز می گردند (مانند کاهش کیفیت غده سیب زمینی به وسیله نیتروژن که می تواند سبب رشد ثانویه و پوسیدگی ژله ای انتهایی بدشکلی غده ها و در نهایت تهدید سلامت جامعه و کاهش ارزش صادراتی محصول گردد) (نجم و همکاران، ۲۰۱۲، تاجر زاپک و همکاران، ۲۰۰۷ و طباطبایی، ۱۳۷۵). ولی با وجود تمام این مشکلات با توجه به این که نگهداشتن منابع غذایی کافی در سطح جهانی بدون کاربرد کود شیمیایی امری مشکل به نظر می رسد (تیلمن همکاران، ۲۰۰۲)، در نتیجه توسعه ابزارها و استراتژی ها برای کاربرد صحیح کود شیمیایی امری ضروری می باشد (گوفارت و همکاران، ۲۰۰۸).

کودهای آلی

استفاده از کودهای آلی یکی از مهمترین راه های حفظ بیلان کربن آلی خاک است و از طرفی، راهکاری مناسب برای بازیافت طبیعی مواد و عناصر در اکوسیستم های کشاورزی می باشد (آجودانزاده، ۱۳۸۴). به طور کلی هر ماده ای که بتواند به وسیله میکروارگانیسم ها تجزیه شود می تواند به عنوان کود آلی به کار رود (رستگار، ۱۳۸۱). خاکستر، استخوان، کودهای دامی، گیاهان خانواده لگومینه، کود های آلی هستند که هزاران سال برای افزایش مواد غذایی در خاک مورد استفاده بشر قرار گرفته اند (فوت و همکاران، ۱۳۸۴). کودهای آلی، اصلاح کننده خاک هستند و از طرفی مقداری از عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و موجودات زنده خاک را فراهم می آورند و از سوی دیگر خواص شیمیایی، فیزیکی و زیستی خاک را اصلاح می کنند (آجودانزاده ۱۳۸۴).

ذخیره و انتقال انرژی دخالت دارد. محتوای فسفر موجود در بیشتر گیاهان به طور قابل ملاحظه ای پایین تر از محتوای نیتروژن و پتاسیم است. با این وجود فسفر نقش مؤثری را بر تحریک رشد ریشه های اولیه، سرعت بخشیدن به بلوغ گیاه و توسعه و رسیدگی محصول دارا می باشد (خواجه پور، ۱۳۸۲؛ گواریکر و همکاران، ۲۰۰۹). از انواع کودهای فسفر می توان سوپر فسفات، سوپرفسفات تریپل، فسفات منوآمونیم، فسفات دی آمونیم و... را نام برد (فوت و همکاران، ۱۳۸۴).

عناصر ثانویه (کلسیم، گوگرد و منیزیم) و میکروالمنت ها نیز در فعالیت های متابولیسمی، آنزیم ها، فتوسنتز و... نقش مؤثری را ایفا می نمایند (گواریکر و همکاران، ۲۰۰۹). میزان مورد نیاز عناصر ثانویه نسبت به گیاه و شرایط خاک بسیار متفاوت است، ولی به طور کلی کود دهی عناصر ثانویه به طور معمول کمتر از عناصر اولیه می باشد (انونیموس، ۱۹۹۸). از طرفی میزان مصرف میکروالمنت ها بسیار کمتر از ماکروالمنت ها است. ولی این نکته را باید در نظر داشت که هر چند قسمت عمده ای از کودهای مورد مصرف در مزارع، عناصر اولیه هستند، ولیکن مصرف عناصر غذایی میکرو و ثانویه نیز در بسیاری از موارد برای تأمین نیاز گیاه ضروری می باشد (فوت و همکاران، ۱۳۸۴).

کود دامی

بیشترین مقدار کود آلی از فضولات حیوانات در مزرعه بدست می آید (لاگرید و همکاران، ۱۳۸۵). کود دامی از منابع ارزشمند زیستی به حساب می آید چرا که دام ها قادر به جذب تمام مواد غذایی علوفه نیستند و به طور معمول ۷۵ تا ۹۰ درصد عناصر غذایی مهمی که در علوفه و غذای دام وجود دارد از راه فضولات دفع می شود که میزان این عناصر و بازیافت آن ها به داخل خاک و دسترسی برای محصول زراعی به نوع دام، سن دام، ماهیت علوفه، روش جمع آوری کود، چگونگی نگهداری و فرآوری آن بستگی دارد (والاس و همکاران، ۱۳۸۴؛ لاگرید و همکاران، ۱۳۸۵ و کولای، ۲۰۰۷). کود دامی بسته به شرایط جمع آوری و نگهداری به طور معمول به شکل های کود دامی بهار بند و اصطیلی (مدفوع دامی خشک که با بستر دام ها مخلوط شده است)، ادرار (مایع)، نیمه مایع (مخلوطی از مدفوع خشک و آبدار) و کمپوست تقسیم می شود (لاگرید و همکاران، ۱۳۸۵).

کودهای آلی در خاک

از بارزترین خصوصیات کود های آلی تأمین بخشی از عناصر مورد نیاز گیاه است (آجودانزاده ۱۳۸۴). البته گیاه کمتر قادر به جذب عناصر به شکل آلی است و برای آن که عناصر به شکل قابل جذب برای گیاه در آیند، لازم است معدنی شود. این معدنی شدن به وسیله فعالیت گروه وسیعی از موجودات هتروتروف و اتوتروف مانند باکتری، قارچ ها و اکتونومیست ها صورت می گیرد (لطفی و همکاران، ۱۳۸۶ و حسن ابراهیم زاده و همکاران ۱۳۷۹). درحقیقت بقایای موجودات زنده به عنوان منبع مناسب غذا برای میکرواورگانیسم های خاک مورد استفاده قرار می گیرند و اندکی بعد از ورود این بقایا در خاک میکرواورگانیسم ها برای تأمین مواد غذایی و انرژی خود شروع به تجزیه آن ها می کنند (بوهن و همکاران، ۱۳۸۶). که این امر به عواملی مانند دما، رطوبت، خصوصیات خاک و فعالیت های میکروبی محیط بستگی دارد (اقبال و همکاران، ۲۰۰۲)

در کود های آلی بخش عمده نیتروژن در قالب مولکول های آلی قرار گرفته است (لطفی و همکاران، ۱۳۸۶). نیتروژن قابل دسترس بعد از کاربرد کود شامل مقدار اولیه ای از یون های نترات و آمونیوم موجود در کود به علاوه مقداری که به تدریج معدنی می شوند، می باشد. معدنی شدن نیتروژن بر حسب نوع کودی که به کار گرفته می شود بسیار متفاوت می باشد همچنین این فرآیند به شدت تحت تأثیر دما و میزان آب موجود در خاک و نسبت کربن به نیتروژن است (لادها و همکاران، ۲۰۰۵). فسفر معدنی حاصل از تجزیه و فساد مواد آلی

به تدریج آزاد شده و در اختیار گیاه قرار می گیرد (حلاج نیا و همکاران ۱۳۸۵). از سوی دیگر استفاده دراز مدت از مواد آلی سبب می شود فسفر با پیوند های کم انرژی تری نکه داری شود و از این جهت قابلیت فراهمی آن افزایش می یابد (حلاج نیا و همکاران ۱۳۸۵). به طور کلی در خاک های آهکی ایران با مخلوط کردن کود های فسفاته با کود های آلی می توان سبب جذب بیشتر فسفر گردید، که این پدیده می تواند ناشی از کاهش pH خاک در اثر گاز کربنیک حاصل از مواد آلی و همچنین اثر فسفر آلی باشد. (آجودانزاده ۱۳۸۴). همچنین میزان پتاسیم قابل دسترس در کود های دامی بالا می باشد و شاید کود ها دامی بتوانند منبع مهم پتاسیم باشند (اقبال و همکاران، ۲۰۰۲).

از طرفی مواد آلی، اهمیت زیاد در تأمین میکروالمنت های مورد نیاز گیاهان را دارند. عناصر ریز مغذی در pH های معمول خاک های زراعی به طور معمول نا محلول و غیر قابل استفاده هستند. مواد آلی اضافه شده به خاک عوامل کلات کننده مانند آلفاتیک اسید های ساده، فنل ها و اجزاء پایدار هوموس مانند هومیک اسید و فولویک اسید تولید می کنند. این عوامل کلات کننده، آهن و منگنز را برای گیاهان قابل استفاده تر می نمایند (آجودانزاده ۱۳۸۴). به عنوان نمونه در آزمایشی که در مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی بر روی آفتابگردان انجام شد، ثابت گردید که افزایش مصرف کود گاوی میزان روی و آهن دانه را افزایش می دهد، که این افزایش به علت افزایش فعالیت میکروبی و تعدیل pH خاک و در نتیجه افزایش حلالیت بیشتر این عناصر در خاک و یا آزاد شدن آن ها از کود دامی و افزایش جذب آن ها به وسیله گیاه تشخیص داده شد (حسن زاده قورت تپه، ۱۳۸۲). پاون و همکاران، (۲۰۰۶) نیز با آزمایش خود بر روی گیاه سیب زمینی این موضوع را تأیید کردند و بیان داشتند که کود آلی سبب افزایش جذب نیتروژن، فسفر، روی و آهن به وسیله سبب زمینی می گردد.

از طرفی تحقیقات نشان داده است که به کار بستن کود های دامی سبب اصلاح ساختار خاک (به خصوص در خاک های شنی)، اصلاح تهویه خاک و سبب ایجاد ریشه های خوب وقوی به وسیله گیاه می گردد. (ابوحسین و همکاران ۲۰۰۳). همچنین این نوع کودها نقش مؤثری در کاهش بیماری های گیاهی دارند (اوچایی و همکاران، ۲۰۰۸). به عنوان نمونه حیدری و همکاران (۱۳۸۲) در بررسی اثر نماتد کشی دو نوع کود گوسفندی و گاوی بر نماتد مولد غده و ریشه، بر روی گیاه گوجه فرنگی بیان می کند که شواهدی مبنی بر سمیت کود دامی بر نماتد مولد غده ریشه وجود دارد. نتایج آزمایشات دیگر نیز نشان می دهد که کود های آلی سبب افزایش رطوبت (عزیزی آق قلعه، ۱۳۸۰ و گانی دزکی و همکاران، ۱۳۸۵)، کاهش pH، افزایش هدایت الکتریکی و قابلیت جذب عناصر خاک (کلاسی و گندمکار، ۱۳۷۶) شده است.

به طور کلی مجموعه این عوامل و سایر عوامل دیگر که به واسطه استفاده

افزایش محصول گندم در منطقه کشمیر انجام شد، ثابت گردید که با استفاده از تلفیق کود دامی و کود شیمیایی نه تنها می توان به افزایش عملکرد دست یافت، بلکه می توان در هزینه تولید نیز صرفه جویی نمود (جامبیراز کیانی و همکاران، ۲۰۰۵). همچنین در آزمایشی دیگر بوختیر و ساکارایی (۲۰۰۵) گزارش کردند که با به کار بستن کود دامی می توان درصد میزان کودهای شیمیایی به کار برده شده در زراعت نیشکر را کاهش داد. نجم و همکاران، (۲۰۱۰) استفاده از تلفیق کود گاوی و کود نیتروژن را دارای اثرات موثری بر شاخص سطح برگ و ارتفاع و در نهایت عملکرد تشخیص دادند. همچنین هرواتی (۱۹۹۴) نیز بیان می دارد که با به کار بستن کود مرغی به میزان ۲۰ کیلوگرم در هکتار به همراه ۱۵۰ کیلوگرم فسفر می توان عملکرد بالاتر و رشد بیشتر گیاه سیب زمینی را شاهد بود. این نتایج و سایر نتایج بدست آمده در آزمایشات مشابه، همگی مؤید این موضوع می باشند که استفاده از کود دامی در تلفیق با کود شیمیایی می تواند به حاصلخیزی خاک و افزایش تولید محصول سبب شود، زیرا این سیستم بیشتر نیازهای مورد نیاز گیاه را تأمین کرده و بازده جذب مواد غذایی به وسیله محصول را افزایش می دهد (مجدیان و همکاران، ۱۳۸۷). در نهایت به طور کلی می توان بیان نمود که در سیستم های زراعی که از نظر اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی مناسب هستند، استفاده از مدیریت تلفیقی، یک گزینه مناسب می باشد (ادواردز و همکاران، ۱۳۸۶).

نتیجه گیری

با روش های صحیح تغذیه گیاه می توان ضمن حفظ محیط زیست و حفظ تنوع زیستی، کارایی نهاده ها را افزایش داد و به عملکرد مناسب کمی و کیفی دست یافت. همچنین با اجتناب از کاربرد بی رویه کودهای شیمیایی می توان هزینه تولید را به حداقل کاهش داد. که این امر می تواند با استفاده از مدیریت تلفیقی کود آلی و کود شیمیایی صورت گیرد. به طوری که در این روش عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به وسیله کودهای دامی تأمین می شود و با قیامانده نیاز به عناصر غذایی به وسیله کاربرد محدود و حساب شده کود شیمیایی به عنوان مکمل تأمین می شود، که در نهایت این امر می تواند راهی به سوی کشاورزی پایدار باشد.

از کود آلی ایجاد می گردند بیشتر سبب رشد رویشی مناسب تر و در نهایت افزایش عملکرد در گیاهان زراعی می گردند به طوری که استفاده از مواد آلی در ایران با افزایش عملکرد ذرت (سرحدی ساردویی، ۱۳۷۷) چغندر قند (نجفی نژاد و پوستینی، ۱۳۷۶) و سیب زمینی (گانی دزکی و همکاران، ۱۳۸۵) و... همراه بوده است. در نتیجه می توان گفت کود دامی از جمله منابعی است که اگر در اختیار باشد باید از آن استفاده کامل برد. اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که استفاده از کود دامی تنها بخشی از عناصر خارج شده از خاک را تأمین می نماید (لاگرید و همکاران، ۱۳۸۵) و تنها بخشی از آن در دسترس گیاه برای تغذیه قرار می گیرد (کولای، ۲۰۰۷).

مدیریت تلفیقی کود دامی و کود شیمیایی

با وجود کلیه فوایدی که کود دامی دارا می باشد؛ هر ده تن کود گاوی (همراه با مواد بستر) به طور نسبی حدود ۱۵ کیلوگرم نیتروژن، ۹ کیلوگرم فسفر و ۳۰ کیلوگرم نیتروژن به خاک اضافه می کند (خواجه پور، ۱۳۸۵). در نتیجه در صوتی که بخواهیم تمام عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را از راه اضافه کردن مواد آلی به خاک تأمین نماییم، به طور حتم بسیار گران تمام خواهد شد (رستگار، ۱۳۸۱). در نتیجه برای بهره گیری کارآمدتر از کود دامی به کود های شیمیایی مکمل نیز نیاز می باشد (لاگرید و همکاران، ۱۳۸۵). کود های شیمیایی و آلی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و نیاز به هر دو نوع برای ایجاد شرایط مناسب برای رشد می باشد. این دو مکمل هم بوده و کاستی های یکدیگر را رفع می نمایند (آجودانزاده، ۱۳۸۴). تحقیقات زیادی در زمینه تلفیق کود دامی و کودهای شیمیایی بر روی گیاهان زراعی انجام گرفته است. به عنوان نمونه در بررسی که بر روی تأثیر کود دامی و نیتروژن معدنی در

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

۱۵. عزیز آق قلعه، ب. ۱۳۸۰. اثر اختلاط سه نوع ماده آلی با خاک بر حداکثر چگالی ویژه ظاهری خشک (MDBP) و گنجایش رطوبت بحرانی (CMC) در طول فشردگی، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ۳: ۴۹-۶۳.

۱۶. فوت، ه. د. ۱۳۸۴. مبانی خاک شناسی، ترجمه: ش. محمودی، م. حکیمیان، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ایران.

۱۷. کلاسی، م.، الف. گندمکار. ۱۳۷۶. اثر شیرابه زباله بر عملکرد و ترکیب شیمیایی ذرت و اثر باقیمانده آن بر بعضی ویژگی های خاک، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۲: ۴۳-۵۱.

۱۸. گانی دزکی، ب.، ع. کوچکی، م. نصیری محلاتی. ۱۳۸۵. اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب زمینی، مجله پژوهش های زراعی ایران (۲) ۴: ۱۰-۱.

۱۹. لاگرد، ام، اوسی. بوکمن، ای. او. کارستاد. ۱۳۸۵. کشاورزی، کود و محیط زیست، ترجمه: م. جامی الاحمدی، ب. کامکار، ع. مهدوی دامغانی، ل. تبریزی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

۲۰. لطفی، ی.، ف. نوربخش، م. افیونی. ۱۳۸۶. پتانسیل معدنی شدن نیترژن در یک خاک آهکی تیمار شده با دو نوع کود آلی، نشریه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۱ (۴۲): ۳۶۷-۳۷۷.

۲۱. مجیدیان، م.، الف فلاوند، ن. کریمیان، ع. کامکار حقیقی. ۱۳۸۷. تأثیر مقادیر مختلف نیترژن، کود دامی و آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی (۲) ۱: ۶۷-۸۵.

۲۲. ملکوتی، م. ۱۳۷۴. چگونگی استفاده از کودهای شیمیایی و آلی در افزایش تولید سیب زمینی در ایران، نشریه فنی شماره ۱، انتشارات نشر آموزش کشاورزی، سازمان تات، وزارت کشاورزی، کرج، ایران.

۲۳. نجفی نژاد، ح.، ک. پوستینی. ۱۳۷۶. اثر کود دامی بر کیفیت و عملکرد ریشه چغندر قند، علوم کشاورزی ایران ۳: ۳۵-۲۷.

۲۴. والاس، جی.، ۱۳۸۴، اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک)، ترجمه: ع. کوچکی، الف. غلامی، ع. مهدوی دامغانی، ل. تبریزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

25. Abou-Hussein, S.D., T. El-Shorbagy, A.F. Abou-Hadid, and U. El-Behairy. 2003 b. Effect of Cattle and Chicken Manure With or Without Mineral Fertilizers on Vegetative Growth, Chemical Composition and Yield of Potato Crops. ISHS Acta Hort 608: 73-79.

26. Abou-Hussein, S.D., T. El-Shorbagy, Abou-Hadid, and U. El-Behairy. 2003 a. Effect of Cattle and Chicken Manure with or without Mineral Fertilizers on Tuber Quality and Yield of Potato Crops. ISHS Acta Hort 608:95-100.

27. Anonymous. 1998. Fertilizer Manual. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands.

28. Bokhtiar, S.M., and K. Sakurai. 2005. Effects of organic manure and chemical fertilizer on soil fertility and productivity of plant and ratoon crops of sugarcane. Ar-

۱. ابراهیم زاده، ح.، الف. امین، ح. دیانت نژاد، م. کرمی، ع. فرازمنند، م. افسری نژاد، ۱۳۷۹، زیست شناسی عمومی، نشر دانشگاهی تهران، تهران، ایران.

۲. ادواردز، کد. آر. ال. پی. مدن، آر. میلر، گ. هاوس. ۱۳۸۶. کشاورزی پایدار، ترجمه: ع. کوچکی، م. حسنی. الف هاشمی دزفولی، جهاد دانشگاهی مشهد، مشهد، ایران.

۳. اسمیر نف، پ. م. ای. آموراویون، ۱۳۷۹. آگروشیمی، ترجمه: ه. فرزانه، چاپ سوم، انتشارات آوای نو، تهران، ایران.

۴. آجودانزاده، م. ۱۳۸۴. اثرات مواد آلی با کیفیت و مقادیر مختلف بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک و عملکرد سیب زمینی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

۵. بوهن، ه. ل. ب. لو مک نیل، ج. آ. اوکانر، ۱۳۸۶، شیمی خاک، ترجمه: ح. مجلی، چاپ چهارم، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ایران.

۶. تاینز، ل. الف. زایگر. ۱۳۸۶. فیزیولوژی گیاهی (تاینز و زایگر)، ترجمه گروه مترجمین انجمن زیست شناسی ایران، انتشارات خانه زیست شناسی ایران، تهران، ایران.

۷. حسن زاده قورت تپه، ع. ۱۳۸۲. تأثیر مصرف کود گاوی بر غلظت و جذب روی و آهن دانه آفتابگردان، سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیکی و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی، نشر آموزش کشاورزی، ایران، ص ۱۹۱.

۸. حلاج نیا، الف.، غ. حق نیا، الف. فتوت، ر. خراسانی. ۱۳۸۵. تأثیر ماده آلی بر فراهمی فسفر در خاک های آهکی، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ۱۰ (۴): ۱۳۳-۱۲۱.

۹. حیدری، ر. م. ضیایی، الف. پورجم. ۱۳۸۲. بررسی اثر نماد کشتی دو نوع کود حیوانی بر روی نماد مولد غده ریشه ((Meloidogyne Javanica)) در شرایط آزمایشگاهی، سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیکی و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی، انتشارات آموزش کشاورزی، تهران، ایران، ص ۳۵۹.

۱۰. خواجه پور، م. ر. ۱۳۸۵. گیاهان صنعتی، چاپ دوم، جهاد دانشگاهی اصفهان، اصفهان، ایران.

۱۱. خواجه پور، م. ر. ۱۳۸۲. اصول و مبانی زراعت. چاپ ششم، جهاد دانشگاهی اصفهان، اصفهان، ایران.

۱۲. رستگار، م. ۱۳۸۱. زراعت عمومی، چاپ ششم، انتشارات برهمند، تهران، ایران.

۱۳. سرحدی سارودنی، ج. ۱۳۷۷. تأثیر فسفر و ماده آلی بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت، در سه خاک آهکی کهنوج و جیرفت، چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد (خاک شناسی) دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

۱۴. طباطبائی، س. ج. ۱۳۷۵. اثر مقادیر مختلف اوره و تائثیر متقابل آن با فسفر و پتاسیم بر عملکرد و تجمع نیترات در غده های سیب زمینی در عجب شیر، پایان

41. Tilman, D., K. Cassman, P. Matson, R. Naylor, and S. Polasky. 2002. Agricultural sustainability and intensive production practices. *Nature* 418: 671-677.
42. White, P. J., R. E. Wheatley, J. P. Hammond, and K. Zhang. 2007. Minerals, soils and roots. In D. Vreugdenhil. et al. (ed.) *Potato biology and biotechnology: advances and perspectives*. Elsevier Science Ltd, Oxford, UK.
- chives of *Agronomy and Soil Science* 51 (3):325-334.
29. Eghball, B, B.J. Wienhold, J.E. Gilley, and R.A. Eigenberg. 2002. Mineralization of manure nutrients. *Journal of Soil and Water Conservation* 57 (6):470- 473.
30. Goffart, J.P., M. Olivier, and M. Frankinet. 2008. Potato Crop Nitrogen Status Assessment to Improve N Fertilization Management and Efficiency: Past–Present–Future. *Potato Research* 51 (3):355-383.
31. Gowariker, V., V. N. Krishnamurthy , S. Gowariker, M. Dhanorkar, K. Paranjape, and N. Borlaug. 2009. *The Fertilizer Encyclopedia*. A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION, New Jersey, USA.
32. Herawati, T. 1994. EFFECT OF P FERTILIZER AND ORGANIC MATTER ON GROWTH AND YIELD OF POTATO (*SOLANUM TUBEROSUM* L.). *Acta Hort. (ISHS)* 369:340-343
33. Kiani, M.J., M.K. Abbasi, and N. Rahim. 2005. Use of organic manure with mineral N fertilizer increases wheat yield at Rawalakot Azad Jammu and Kashmir. *Archives of Agronomy and Soil Science* 51 (3):299-309.
34. Kolay, A.K. 2007. *Manures and Fertilizer*. ATLANTIC Publishers. DISTRIBUTORS (P).LTD, NEW Delhi, INDIA.
35. Ladha, J. K., H. Pathak, T.J. Krupnik, J. Six, and C. van Kessel . 2005 . Efficiency of fertilizer nitrogen in cereal production-retrospect and prospects. *Advances in Agronom*, 87, 85–156.
36. Najm, A. A. , M. R. Haj Seyed Hadi, F. Fazeli, M. T. Darzi, and R. Shamorady. 2010. Effect of Utilization of Organic and Inorganic Nitrogen Source on the Potato Shoots Dry Matter, Leaf Area Index and Plant Height, During Middle Stage of Growth. *International Journal of Agricultural and Biological Sciences* 1 (1):26-29.
37. Najm, A. A. , M. R. Haj Seyed Hadi, F. Fazeli, M. T. Darzi, and A. R. Rahi. 2012. Effect of Integrated Management of Nitrogen Fertilizer and Cattle Manure on the Leaf Chlorophyll, Yield, and Tuber Glycoalkaloids of Agraria Potato, *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, 43(6): 912-923.
38. Ochiai, N., M.L. Powelson, F.J. Crowe, and R.P. Dick. 2008. Green manure effects on soil quality in relation to suppression of *Verticillium* wilt of potatoes. *Biology and Fertility of Soils* 44 (8):1013-1023.
39. Powon, M. P., J.N. Aguyoh , and V. Mwaja. 2006. effects of inorganic fertilisers and farmyard manure on shoot dry weight, tuber dry weight and tuber yield of potato (*solanum tuberosum* l.). *Agricultura tropica et subtropica* 39(3): 189-194.
40. Tajner-Czopek, A., M. Jarych-Szyszk, and G. Lisinska. 2008. Changes in glycoalkaloids content of potatoes destined for consumption. *Food Chemistry* 106 (2):706-711.